

Unidad clúster multitarea para robot sanitizador

E. Berra Villaseñor*¹, M. Pérez Castañeda¹.

¹ Universidad del Valle de Puebla, 3 Sur 5904, Colonia "El Cerrito", C.P. 72440,

[*eduardo.berra@uvp.edu.mx](mailto:eduardo.berra@uvp.edu.mx)

Área de participación: Ingeniería Mecánica y Mecatrónica

Resumen

El objetivo de la presente investigación consiste en emplear una unidad clúster para ejecutar tareas de multiprocesamiento, esto a través del desarrollo de un esquema de comunicación SPI (Serial Peripheral Interface), empleando tarjetas Arduino nanopro, con lo cual se controlan los movimientos de un robot sanitizador. La comunicación con el robot se realiza vía RF-Lora, se utiliza un algoritmo de seguridad AES (Advanced Encryption Standard), para la ejecución de las tareas. Los resultados muestran que la encriptación y decodificación se realiza en centésimas de segundo.

Palabras clave: Unidad Clúster, SPI, multitarea, RF-Lora.

Abstract

The objective of this research is to use a cluster unit to execute to execute multiprocessing tasks, this through the development of a communication scheme SPI (Serial Peripheral Interface), using Arduino nanopro cards, with which the movements of a sanitizing robot. Communication with the robot is done via RF-Lora, an AES (Advanced Encryption Standard) security algorithm is used to carry out the tasks. The results show that encryption and decoding is done in hundredths of a second.

Key words: Cluster Unit, SPI, multitask, RF-Lora.

Introducción

La exigencia de la vida actual nos obliga a recurrir al uso de tecnologías, las cuales han cobrado más significado en las últimas décadas [1], tal es el caso del uso de robots, que son cada vez más comunes para realizar labores repetitivas, peligrosas o que conllevan un desgaste físico, estos son algunos de los tópicos en los cuales se ha enfocado el desarrollo de la robótica.

En la industria los motivos suelen ser similares, pero entre las actividades objetivo a automatizar se encuentran las labores de limpieza [2], evitar que los operarios se encuentren expuestos a entornos peligrosos e incluso evitar un esfuerzo excesivo de las labores realizadas.

Un ejemplo significativo del uso de tecnologías robóticas para evitar la exposición de los operarios a ambientes peligrosos es la exploración espacial realizada por la NASA, con las misiones Sojourner de Pathfinder, en ellas se demostraron cómo las tecnologías de bajo costo podrían usarse para la exploración espacial [3], estas tecnologías permiten obtener resultados adecuados a las exigencias espaciales y debido a la producción de electrónica y micro electrónica del cual gozamos hoy en día, es posible generar aplicaciones y desarrollos que cumplen con creces las expectativas de automatización [4].

Sin embargo, no solo el bajo costo de la electrónica interviene para el desarrollo de este tipo de tecnología, la compatibilidad entre componentes como lo son los estándares I2C y Serial bus son ampliamente utilizados en el campo de la robótica para mejorar las prestaciones de los diversos componentes como sensores y actuadores [5].

Por lo que diversas técnicas se plantean en el uso y control de los diversos dispositivos que componen a los robots [6], en el caso específico de robots de exploración y limpieza, donde aún se utiliza el control remoto vía UHF y con los cuales se pretende dotar al operario del control a distancia de una actividad.

La problemática a resolver en electrónica con el manejo de la tele operación, es el multi procesamiento de los datos [7] y los comandos que el operario tendría que recibir y enviar correspondientemente, en el presente proyecto se propone una metodología de clúster para el tratamiento de información y control de un robot tipo Rover para sanitizar aceras o espacios de tránsito peatonal.

Metodología

La metodología propuesta para el desarrollo de un clúster conformado por tres micro controladores Atmel, está conformada por un maestro y dos controladores esclavos, estos están comunicados mediante SPI, cada uno de ellos con hardware controlado tanto por el maestro como por los esclavos. La figura 1 muestra este método de desarrollo.

Figura 1. Método de desarrollo clúster con micro controladores Atmel. Fuente Elaboración Propia.

El software embebido que se plantea implementar bajo este modelo consta de un método para la recepción, un método de encripta miento de datos, un método de decodificación de comando, un

método de comunicación SPI, un método de confirmación de recepción y ejecución de comando. Esto se puede observar en la figura 2.

Figura 2. Diagrama de bloques sistema embebido. Fuente Elaboración Propia.

El modelo base para realizar las operaciones con la plataforma robótica móvil está compuesta por: diez sensores, cuatro motores brushless con soporte de cien kilogramos y cuatro actuadores encargados de la cámara y un servomotor encargado de la dirección. Esto lo podemos observar en la figura 3.

Figura 3. Plataforma móvil robot sanitizador. Fuente Elaboración Propia.

Resultados y discusión

Al diseñar una arquitectura para la unidad clúster de procesamiento, el principal eje rector del desarrollo se basa en que el mismo diseño permita su implementación en cualquier plataforma que cuente con la misma cantidad de actuadores y sensores o menos, para su desplazamiento y monitoreo, así como de la activación de aspersion, por lo que se tiene en cuenta que los comandos deberán de ser genéricos y reutilizables para diseños con movilidad terrestre así como para sensores que en la misma se incluyan.

Los tres microcontroladores serán conectados para permitir su configuración SPI maestro esclavo [8], la arquitectura se define como se muestra en la figura 4, donde podemos observar las conexiones SPI entre cada tarjeta de microcontroladores.

Figura 4. Conexión de arquitectura unidad clúster. Fuente Elaboración Propia.

El bus SPI conecta al puerto digital D13 en las tres tarjetas, se denota por el cable color naranja que atraviesa los tres niveles, el puerto D11 es la segunda línea en este caso de color amarillo y que cruza las tres tarjetas completando el circuito de comunicación SPI, mientras que de D10 de la tarjeta maestra se realizará la conexión a la tarjeta esclavo uno en D10, de la tarjeta maestra D9 se conectará a D9 del esclavo 2, la fuente de alimentación Vin como GND es compartida, por esta razón son puenteadas entre las tarjetas.

Arquitectura de comunicación

Acorde a las conexiones anterior mente mencionadas, las cuales permiten que las tarjetas establezcan un protocolo de comunicación y la conformación de la unidad clúster, llevando a cabo la operación de comandos de maestro a esclavos, lo que permite mejorar el procesamiento de varias instrucciones a la vez, ya que los comando son recibidos por un receptor RF-Lora cuya conexión se muestra en la figura 5, para posteriormente ser ejecutados por los procesadores que componen al clúster.

Figura 5. Conexión serial a RF-Lora unidad clúster. Fuente Elaboración Propia

La principal directriz del diseño del clúster, es seguir un estándar que permita operar con cualquier arquitectura que maneje el envío de los comandos mediante un puerto serie convencional y con uso de RF.

La plataforma se encuentra dotada de los receptores RF-Lora, estas señales son recibidas y con un método de codificadas, el cual permite el envío al microcontrolador maestro que a su vez redirecciona los comandos decodificados a los microprocesadores esclavos conectados mediante SPI, esto lo podemos observar en la figura 6, en esta se muestra un diagrama de recepción y envío de información, se puede observar también los bloques de código necesarios para las órdenes a los esclavos y sus relaciones con la comunicación SPI.

Figura 6. Diagrama de recepción, envío de información y código de comunicación SPI. Fuente Elaboración Propia.

Encriptación y ejecución de comandos

El algoritmo de encriptación y desencriptación tiene una longitud de 128 bits de seguridad por lo que se considera como base al estándar AES (Advanced Encryption Standard), y puede ser usado con un grado de mediana a alta seguridad [9].

Los comandos programados para la plataforma móvil, se muestran en la tabla 1, así como su encriptación AES.

Tabla 1 Comandos para plataforma móvil robótica.

Comando	Adelante "A"	Atrás "B"	Izquierda "C"	Derecha "D"	Alto "E"	Cámara "F"	Aspersor on "G"	Cámara derecha "K"	Aspersor off "W"
Código de encriptación	QQ==	Qg==	Qw==	RA==	RQ==	Rg==	Rw==	Sw==	Wx==
Tiempo de transmisión	0.72S	0.58S	0.53S	0.72S	0.74S	0.53S	0.50S	0.20S	0.10S
Tiempo de ejecución	0.01S	0.03S	0.02S	0.01S	0.03S	0.03S	0.02S	0.01S	0.01S

La tabla 1 muestra las codificaciones AES y de encriptación, el tiempo obtenido en el envío del comando tomando en cuenta la codificación y envío de maestro a esclavo, así como los tiempos en realizar las operaciones por los microcontroladores esclavos.

La plataforma móvil responde al sistema del clúster de arquitectura maestro esclavo, ya que los comandos provenientes de las señales RF-Lora que la tarjeta maestro recibe son los que ordenan la acción que los esclavos y ella misma realizarán con el hardware a su cargo, esto es posible gracias a la comunicación SPI, el estándar es importante en el tiempo de ejecución y envío de comandos [10], gracias a este tiempo de respuesta el procesador puede seleccionar la rutina a ejecutar y la selección del canal del esclavo al que corresponda la ejecución de la instrucción o comando recibido, esto se muestra en el diagrama a bloques de la figura 7.

Figura 7. Diagrama a bloques para comunicación SPI. Fuente Elaboración

Propia.

Trabajo a futuro

El diseño de esta unidad clúster a demostrado un buen funcionamiento, sin embargo, se pretende realizar pruebas con el monitoreo de sensores de diversos tipos para medir la reacción y procesamiento de los datos en los elementos es clavos.

En cuanto al cifrado de la información se ha utilizado un algoritmo de encripta miento de asimétrico por lo que se pretende utilizar un algoritmo MD5 Base64 para tener un encripta miento más seguro, esto se realizará tanto para la comunicación interna como la enviada a través de la comunicación RF-Lora.

La unidad será puesta a prueba en un robot sanitizador de aceras, sobre el cual se realizarán pruebas más exactas de control de motores, censado y control de movimientos de cámara, esto permitirá colocar en campo los beneficios de este diseño.

Conclusiones

El uso de una unidad clúster en el área de robótica móvil, es una solución recomendada para la ejecución de multiprocesamiento, como se ha podido observar en el desarrollo de esta arquitectura, debido a que las tarjetas Atmel son relativamente económicas, de igual manera no se requiere de un tiempo elevado para el procesamiento de los comandos y ejecución de los mismos, por lo que es viable su uso en robots que requieren de una acción rápida en su labor. Podemos destacar que la configuración basada en estándar SPI, serial, AES y encriptación es un aliciente a la compatibilidad con diversos dispositivos y tarjetas que siguen los estándares de comunicación serial.

Las pruebas de movimientos de la cámara de la cual está dotada la plataforma móvil, fueron adecuados para la labor requerida, los movimientos hacia adelante, atrás, izquierda, derecha y alto son ejecutados con un excelente margen de tiempo sin retardos, en cuanto a la ocupación de pines digitales son pocos los necesarios para llevar acabo la comunicación SPI, por lo que los pines sobrantes en las tarjetas esclavas y en la tarjeta maestra permiten que el clúster pueda interconectar a varios sensores y actuadores.

Referencias

- [1] I. T. Čirić, Z. M. Čojbašić, V. D. Nikolić, T. S. Igić, and B. A. J. Turs̃nek, "Intelligent optimal control of thermal vision-based person-following robot platform," *Therm. Sci.*, vol. 18, no. 3, pp. 957–966, 2014, doi: 10.2298/TSC1403957C.
- [2] I. Zepeda Jazo, "Manejo sustentable de plagas agrícolas en México," *Agric. Soc. y Desarro.*, vol. 15, no. 1, p. 99, 2018, doi: 10.22231/asyd.v15i1.752.
- [3] W. F. D. III and S. C. Hsiung, "Exploring TeleRobotics: A Radio-Controlled Robot," *Technol. Teach.*, vol. 67, no. 2, pp. 11–17, 2007, [Online]. Available: <http://search.proquest.com/docview/235308141?accountid=15533>.
- [4] L. F. Ortiz Arroyave, M. Vásquez Carvajal, and N. D. Muñoz Ceballos, "Navegación de robots móviles en entornos con discontinuidades: una revisión," *Rev. Politécnica*, vol. 14, no. 27, pp. 103–115, 2018, doi: 10.33571/rpolitec.v14n27a10.
- [5] B. Bacca-cort, B. Flori, and S. Garc, "Development of a platform for teaching basic programming using mobile robots Desarrollo de una plataforma para enseñar programación básica Desenvolvimento de uma plataforma para ensinar programação," vol. 26, no. 45, pp. 61–70, 2017.
- [6] R. Ferro Escobar, A. Rodríguez Fonseca, and R. González, "Propuesta de un protocolo de comunicaciones manet entre robots móviles usando teoría de nodos," *Redes Ing.*, p. 119, 2017, doi: 10.14483/2248762x.11998.
- [7] J. Huang, D. Zhu, and Y. Tang, "Health diagnosis robot based on healthcare big data and fuzzy matching," *J. Intell. Fuzzy Syst.*, vol. 33, no. 5, pp. 2961–2970, 2017, doi: 10.3233/JIFS-169347.
- [8] R. E. C. (n. d.), González, A. J. S., & Cruz, "MAESTROS Y ESCLAVOS. UNA APROXIMACIÓN A LOS CÚMULOS DE COMPUTADORAS," *Ing. Y Compet.*, vol. 56, pp. 120–126, 2018.
- [9] E. Villarreal, "Tecnología Actual De Los Robots Autónomos," no. 25, pp. 73–86, 2008.
- [10] G. Acosta, J. Gallardo, and R. Pérez, "Arquitectura de control reactiva para la navegación autónoma de robots móviles," *Ingeniare*, vol. 24, no. 1, pp. 173–181, 2016, doi: 10.4067/s0718-33052016000100016.